

Prognosen sind schwierig, aber unentbehrlich

Georges T. Roos

Die Zukunftsforschung ist nicht mehr der Zukunft auf der Spur – sondern möglichen Zukünften. In einer volatilen, komplexen und nicht-eindeutigen Welt muss sie in Szenarien denken. Uns Heutigen bedeutet Zukunft etwas anderes als den Generationen vor uns.

Lässt sich die Zukunft vorhersehen? Stelle ich diese Frage einem Publikum, strecken in der Regel nur wenige zaghaft ihre Hände auf. Wenn ich dann mein Wasserglas hochhebe und erneut in die Runde frage: «Können Sie vorhersehen, was geschehen wird, wenn ich dieses Glas lasse?», sind alle zuverlässige Prognostiker.

Als Zukunftsforscher muss ich augenscheinlich für die Vorhersehbarkeit der Zukunft einstehen. Allerdings mit Einschränkungen: Wir können dann eine Prognose stellen, wenn wir einerseits Erfahrungsdaten (Empirie) haben und andererseits ein Modell anwenden können, das die Wirklichkeit präzise beschreibt. Beim fallenden Glas ist beides gegeben: Für den freien Fall sind die Beschleunigung g und die Fallhöhe h massgebend für die Voraussage der Aufprallgeschwindigkeit v . Auch dieses Gesetz hat Einschränkungen, ist also mit der realen Welt nicht deckungsgleich, aber der Annäherungswert ist für die meisten Fälle präzise genug, um Prognosen zu erstellen.

Unter Zukunftsforschung verstehen wir allerdings nicht physikalische Gesetzmässigkeiten. Von Interesse sind soziale, ökonomische und ökologische Phänomene und deren zukünftige Ausgestaltung, für die wir dummerweise oft keine ausreichenden Daten und schon gar nicht Modelle von physikalischer Präzision zur Verfügung haben. Zukunft ist nicht vorhersehbar.

Das Künftige auskundschaften

Zukunftsforschung ist denn auch nicht Prognostik, sondern eine Disziplin, die sich methodisch mit Zukunftsfragen beschäftigt. Die bekannteste Methode ist die Szenariotechnik, deren Entstehung eng mit dem amerikanischen Nuklearstrategen und Kybernetiker Herman Kahn verknüpft ist. Kahn arbeitete ab den 1950er-Jahren bei der Rand Corporation, einem Think Tank, der für das US-Verteidigungsministerium strategische Studien erstellte. Er entwickelte Szenarien für den möglichen Verlauf eines Atomkriegs – nicht zur Vorhersage, sondern zur Vorbereitung auf denkbare Entwicklungen. Später entwickelte Kahn auch zahlreiche zivile Zukunftsszenarien. In den 1960er- und 1970er-Jahren fand die Methode Eingang in die strategische Unternehmensplanung, wobei der Energiekonzern Royal Dutch Shell eine führende Rolle spielte und zahlreiche Szenarioexperten hervorbrachte.

In der Szenarioarbeit wird – zumeist in Expertenpanels – herausgeschält, welches die wichtigsten Einflussfaktoren (auch Treiber genannt) auf den Untersuchungsgegenstand sind, wie sie sich zueinander verhalten und welche davon den entscheidenden Unterschied machen. Diese «kritischen Unsicherheiten» werden dann unter Nennung der Annahmen in die Zukunft projiziert und zu verschiedenen Gesamtbildern möglicher Zukünfte ausgestaltet. Um ein Beispiel zu machen: Treiber der künftigen Entwicklung der Weltbevölkerung sind die Fertilität und die Lebenserwartung. Selbst wenn wir nicht prognostizieren können, wie diese beiden Treiber sich über die nächsten dreissig Jahre exakt verändern werden, können wir doch aufzeigen, in welchem Spektrum sich die Weltbevölkerung im Jahr 2050 bewegen wird, indem wir die Treiberwerte in plausiblen Varianten annehmen.

Eine andere Methode ist die Analyse und Applikation von Megatrends. Der vom Futuristen John Naisbitt 1982 etablierte Begriff der Megatrends bezeichnet übergeordnete, langfristige, global und ubiquitär wirkende Entwicklungen. Die Methode, sie zu identifizieren, gleicht dem hermeneutischen Verfahren der Geisteswissenschaften: Es geht darum, anhand vieler beobachtbarer Phänomene die Wandlungsmuster zu erkennen und zu verstehen. Auch mit Megatrends kann die Zukunft nicht präzise beschrieben werden. Sie stellen aber den wahrscheinlichen Teil der Zukunft dar, unter der Annahme, dass keine unvorhergesehenen Störfaktoren gigantischen Ausmasses uns überraschen werden.

Als Beispiel kann die demografische Alterung genommen werden: Die Über-60-Jährigen sind auf allen Kontinenten (mit Ausnahme des afrikanischen) die am schnellsten wachsende Altersgruppe. Eine im Ausmass der mittelalterlichen Pest grassierende Pandemie wäre ein Störfaktor, der diesen Megatrend umkehren könnte. Störfaktoren sind höchst unwahrscheinliche Ereignisse, die aber, wenn sie stattfinden, extreme Auswirkungen haben. Sie sind in Teilen vorausdenkbar, aber nicht prognostizierbar. Die Pest im 14. Jahrhundert raffte ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin. Im Vergleich dazu war die Covid-Pandemie harmlos – und hat entsprechend kaum etwas an den demografischen Megatrends verändert.

Was leistet Zukunftsforschung?

Zur Rolle der Zukunftsforschung gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Historikerin Elke Seefried, Autorin von *Die Geschichte der Zukunft*, unterscheidet in ihrem historischen Abriss der Zukunftsforschung einen «normativ-ontologischen», einen «empirisch-positivistischen» und den «kritisch emanzipatorischen» Ansatz. Der ehemalige Direktor des Instituts für Zukunftsforschung und Technologiebewertung der Freien Universität Berlin, Rolf Kreibich, unterscheidet ein «exploratives empirisch-analytisches» Vorgehen, ein «normativ-prospektives» Vorgehen, ein «kommunikativ-projektierendes» und ein «partizipativ-gestaltendes» Vorgehen. Vereinfacht und als grobe Unterscheidung dargestellt, können wir im Folgenden zwei Hauptrichtungen unterscheiden: eine, die deskriptiv-wissenschaftlich Zukunftswissen bereitstellt, und eine, die normativ-gestaltend Wege für eine bessere Zukunft bereiten will.

Methoden, die nachvollziehbar, transparent und überprüfbar sind, kennzeichnen die erste Gruppe von Zukunftsforschenden. Man darf ihr Immanuel Kants Frage «Was kann ich wissen?» als Leitmotiv zuschreiben. Die zweite Gruppe hält sich an die andere Kant'sche Frage «Was soll ich tun?». Diese Gruppe von Zukunftsforschenden versteht die Aufgabe ihrer Disziplin nicht deskriptiv, also erkenntnisgewinnend für alle gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen, die Zukunft gestalten, sondern sie will selbst Teil der Zukunftsgestaltung sein, um die Welt besser zu machen. Diese «Zu-

kunftsgestalter» haben einen normativ-kritischen Ansatz, der letztendlich impliziert, dass es einen Konsens darüber gebe (oder ein solcher herstellbar sei), wie die ideale Welt aussehen soll.

Ich möchte hier meine Skepsis gegenüber dem normativen Ansatz transparent machen. Die Taliban haben bestimmt ein Ideal der Zukunft ihrer Gesellschaft. Meines ist diametral verschieden davon. So wenig eine Politologin automatisch eine gute Politikerin ist, so wenig ist der Zukunftsforscher der auserkorene Zukunftsgestalter. Dass sich Sozialpolitiker bei der Soziologie, Politikerinnen bei der Politologie und Unternehmensführer, Stadtpräsidentinnen und Parlamentarier bei der Zukunftsforschung kundig machen, ist unabdingbar. Die Zukunft zu gestalten, ist aber die Sache aller: jede und jeder in ihrem respektive seinem Einflussbereich. Ich rechne mich also der deskriptiven Zukunftsforschung zu, in der Überzeugung, dass die Zukunftsgestaltung weder die Prädestination noch das Privileg der akademischen Expertinnen und Experten ist.

Von der zyklischen zur linearen Entwicklung

Für diese Haltung spricht auch die Wandelbarkeit von Zukunftsvorstellungen: Zukunft ist eben nicht einfach Zukunft. Zukunft ist eine Dimension der Zeit. Wie Menschen den Zeitenverlauf wahrnehmen, hängt stark mit ihren alltäglichen, historisch bestimmten Lebensumständen zusammen. Verschiedene Epochen haben unterschiedliche gesellschaftliche Zukunftsvorstellungen: Die Zukunftsvorstellung der vorindustriellen Zeit unterscheidet sich von jener des Zeitalters der Industrialisierung und diese wiederum von der Zukunftsvorstellung unserer vernetzten Gegenwart.

In der vorindustriellen Zeit lebten die meisten Menschen in unseren Breitengraden in der Subsistenzwirtschaft. Damals glich der Zeitenlauf einem Kreis: Alles kommt wieder, die Jahreszeiten ebenso wie die kirchlichen Jahrestage. Ist eine zyklische Erfahrung der Zeit dominant, ist Zukunft dasselbe wie die Vergangenheit und damit eine im Prinzip vernachlässigbare Dimension.

Die Industrialisierung hat diese Zeiterfahrung für mehr und mehr Menschen zerstört. Zu Beginn war es eine Zeit voller Brüche und Not und daher Nährboden für einige grosse utopische und dystopische Erzählungen. Immer mehr rückte aber das Narrativ des Fortschritts in die Köpfe der Menschen. Fortschritt impliziert, dass die Zeit einer Linie gleicht, die aus der Vergangenheit kommt, einen kurzen Augenblick der Gegenwart schafft und in die Zukunft verweist. Fortschritt und lineare Zeiterfahrung verändern die Vorstellung von Zukunft fundamental. Die Zukunft ist nun nicht nur etwas völlig anderes als die Vergangenheit, sie verspricht auch, besser zu sein – fortschrittlicher. Wirtschaftswunder und Babyboom sind die herausragenden Merkmale dieser Zukunftsvorstellung: Unsere Grosseltern waren im Allgemeinen überzeugt, dass es ihre Kinder einmal besser haben würden als sie selbst.

Die Zeiterfahrung von heute wiederum ist geprägt von fortgeschrittener Globalisierung und dem enormen technischen Fortschritt der Kommunikation, in Verbindung mit dem zunehmenden Wissen über Ereignisse auf der ganzen Welt und deren Interdependenzen mit Ereignissen, die an einem völlig anderen Ort stattfinden. In der Philosophie spricht man von der «pointillistischen» Zeiterfahrung. Der Begriff stammt vom polnisch-britischen Philosophen Zygmunt Bauman, der in *Leben als Konsum* schreibt: «Charakteristisch für eine pointillistische Zeit sind eher ihre Inkonsistenz und der Mangel an Kohäsion (...). Pointillistische Zeit ist zersplittert, ja geradezu pulverisiert, zu einer Vielzahl von «ewigen Augenblicken» – Ereignissen, Zwischenfällen, Unfällen, Abenteuern, Episoden –, in sich abgeschlossenen Monaten, einzelnen Fragmenten, wobei jedes Fragment so stark reduziert ist, dass es sich immer mehr dem geometrischen Ideal der Nulldimensionalität annähert.»

Das bedeutet, dass wir alles als Gegenwart, als Jetztzeit erleben. Alles ist gleichzeitig, immer weniger sind Abfolgen, klare Ursache-Wirkungs-Verhältnisse, lineare Entwicklungen festzumachen. Und in jedem Moment könnte alles auch ganz anders sein – disruptive Veränderungen. Für die Zukunftsvorstellung bedeutet dies: Wir haben die Dimension der Zukunft weitgehend verloren. Keine grossen Visionen mehr. Keine grossen Würfe. Wer will schon für die Zukunft planen, wenn es schon morgen völlig anders sein kann?

Warum es den Blick in die ferne Zukunft braucht

Die Zukunft hat sich demnach von einer vernachlässigbaren zu einer verlorenen Zeitdimension entwickelt – und nur gerade in der fortschrittsgläubigen linearen Zeitvorstellung dazwischen scheinbar ihren genuinen Platz gehabt. Die Zukunftsforschung ist davon nicht unberührt. Immer häufiger bedient sie sich der partizipativen Methode, bei der es in erster Linie darum geht, Menschen (in einer Gemeinde, in einem Betrieb) in die eigene Zukunftsgestaltung zu involvieren. Welche Zukunft wollen wir für unsere Körperschaft? Was können wir unternehmen, um unserer Vorstellung von Zukunft näher zu kommen? Dabei wird vermehrt davon abgesehen, Experten zu Rate zu ziehen, die Aussagen darüber machen, in welche Richtung Megatrends und technologische Entwicklungen unsere Welt verändern.

Gerade die deskriptive Zukunftsforschung gerät heute leicht in Gefahr, unterkomplex zu sein. Geht man beispielsweise der Frage nach, wie sich die Zukunft der Mobilität entwickelt, und betrachtet einzig Antriebstechnologien und die Perspektiven des autonomen Fahrens, ergibt sich unweigerlich ein falsches Bild. Wir müssen die Globalisierung – und das heisst in diesem Fall den grossen Aufholbedarf der Mehrheit der Volkswirtschaften auf unserem Planeten in der menschlichen und ökonomischen Entwicklung – ebenso mit einbeziehen wie die Alterung der Bevölkerung, die politischen Massnahmen zugunsten der CO₂-Neutralität, die weltweiten Produktions- und Arbeitsbedingungen, die Güterströme, die gesellschaftlichen Werte

und vieles mehr. Im Kern geht es um die Schwierigkeit, adäquate Modelle der Wirklichkeit zu erhalten. Das Problem stellt sich in der ökonomischen, in der ökologischen und natürlich auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung, deren Modelle für die Zukunftsforschung unentbehrlich sind, wenn sie aufgrund von Megatrends Zukunftsbilder entwerfen soll.

Zukunftsforschung und damit die Vorausschau sind schwieriger geworden, nicht nur wegen der beschriebenen psychosozialen Zeiterfahrung unserer Gegenwart. Auch objektive Faktoren spielen eine gewichtige Rolle. Man spricht von der VUCA-Welt – das Kürzel steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität (*complexity*) und Ambiguität.

Doch in einer Welt voller Unsicherheiten wird der Blick nach vorn nicht obsolet, sondern essenziell. Die zunehmende Volatilität (z. B. technologische Sprünge, geopolitische Verschiebungen), Unsicherheit (z. B. disruptive Innovationen), Komplexität (z. B. globale Lieferketten) und Ambiguität (z. B. widersprüchliche Trends) erfordern Orientierung. Die Zukunftsforschung bietet heute kein fixes Bild der Zukunft mehr, sondern Landkarten von *Zukünften* – im Plural. Sie strukturiert Ungewissheit. Sie öffnet Denk- und Handlungsräume. Und sie hilft, über kurzfristige Logik und Pfadabhängigkeiten hinauszudenken.

Wir fällen täglich Entscheidungen, die unsere Zukunft prägen werden. Viele dieser Entscheidungen haben einen Zukunftshorizont von Jahrzehnten – etwa im Bereich Klimaschutz, in Bezug auf das Energiesystem, die Altersvorsorge, die Verkehrsinfrastruktur. Es ist notwendig, sich bei solchen Entscheidungen um die wahrscheinliche Zukunft zu kümmern – nur so können Entscheidungen informiert gefällt werden. Daher gibt es auch kein Entrinnen für die Zukunftsforschung: Sie muss sich mit langfristigen Entwicklungen über Zeithorizonte von Jahrzehnten beschäftigen.

Wir wissen, dass wir keine Glaskugel haben, dass es keine absoluten Zukunftsdeterminanten gibt. Wir wissen aber auch, dass die Welt von morgen nicht auf der grünen Wiese entworfen wird. Es gibt Treiber, die unsere Zukunft prägen. Die Weltbevölkerung wächst im globalen Süden und schrumpft im globalen Norden, sie altert, sie lebt zunehmend in Städten, sie nomadisiert. Die digitale Transformation von Kommunikation, Arbeitsprozessen und Geschäftsmodellen schreitet voran. Die Erderwärmung verändert das Energiesystem, die Stadtentwicklung und die Raumordnung. Die Biowissenschaften generieren neue Möglichkeiten, die Evolution zu beeinflussen. Wissen und Bildung nehmen zu. Kurz: Bevölkerungsexpansion, Alterung, Nomadisierung, Digitalisierung, aber auch Gesundheitsexpansion, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Bio-Transformation sind Megatrends – sie prägen unsere langfristige Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Zukunftsforschung soll und kann diese vorhersehbaren Aspekte der Zukunft aufzeigen und ihre potenziellen Auswirkungen beschreiben. Sie kann zudem aufzeigen, wo die Stellschrauben sind, damit diese Auswirkungen in gewisse Bahnen gelenkt und gestaltet werden können.

Bessere Prognosen dank Künstlicher Intelligenz?

Ich zähle darauf, dass wir besser werden können – dank Big Data, Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz. Wir haben über das soziale und ökonomische Geschehen immer mehr Daten zur Verfügung. KI kann aus all diesen Daten Muster erkennen. Diese Mustererkennung ist mit der Hypothesenbildung im herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb vergleichbar. Aus Hypothesen, die sich bewähren, entstehen Theorien und Modelle. Weil mehr Daten da sind, die wir mithilfe der intelligenten Maschinen besser verstehen, werden wir bessere Modelle haben.

Um auf das fallende Glas zurückzukommen: Auch für soziale, ökonomische und ökologische Systeme haben wir zunehmend mehr von dem, was es für Prognosen braucht: Daten und Modelle. Ich zweifle, dass sie jemals die Präzision von Naturgesetzen erhalten. Der menschliche Faktor bleibt immer eine Spur unberechenbar. Aber Wahrscheinlichkeiten lassen sich bestimmen, denn auch Menschen handeln musterbasiert.

Daher sind Tools wie *Predictive Policing* nützlich: Sie dienen der Risikominderung, denn auch Einbrecherbanden folgen Mustern. Bessere Modelle erlauben es zudem, Simulationen anzustellen – ähnlich wie in der Szenariotechnik – und die Ausprägung von Treibern in Varianten zu testen. Daraus entstehen nicht punktgenaue Prognosen, jedoch denkbare und wahrscheinliche Zukünfte. Das ist weniger als die naive Hoffnung, Zukunft lasse sich vorhersagen, aber mehr als nur eine aus dem Bauchgefühl heraus antizipierte Welt von morgen. Da sich Künstliche Intelligenz aber einzig auf das Bestehende abstützt, wird sie uns den Weg in die Zukunft trotzdem nicht weisen. Die Gestaltung bleibt eine Aufgabe der Menschen.

Hinweis: Der Beitrag basiert auf einem Text des Autors für *Swissfuture*, das Magazin für Zukunftsmonitoring («Die Zukunft ist aus den Fugen», in: *Swissfuture* 2020, Nr. 2 und 3, Thema «Zukunft der Zukunftsforschung»).

●

Résumé

Un futurologue doit a priori considérer l'avenir comme prédictible. Cependant, comme le souligne dans cet article l'expert en mégatendances et en scénarios disruptifs, Georges T. Roos, cette approche comporte certaines limites : il n'est possible d'établir des prévisions que si des données empiriques sont disponibles et qu'un modèle peut être appliqué, décrivant la réalité avec une précision suffisante. La futurologie n'est donc pas une science prédictive. Il s'agit d'une discipline qui traite de manière méthodique des questions relatives à l'avenir. Les données et les modèles constituent la base de ce travail.

Literatur

- Bauman, Zygmunt: *Leben als Konsum*. Hamburg, HIS Verlagsgesellschaft 2007.
- Kahn, Herman und Anthony J. Wiener: *The Year 2000*. New York, Macmillan 1967.
- Kreibich, Rolf: *Die Zukunft der Zukunftsforschung*. Ossip K. Flechtheim – 100 Jahre. Berlin, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 2009.
- Roos, Georges T.: *Megatrends und Herausforderungen für die Schweiz*. Report von Swissfuture im Auftrag von Digitaliswitzerland, 2018. https://www.kultinno.ch/wp-content/uploads/2025/07/Megatrends_Report_Swissfuture.pdf
- Seefried, Elke: *Zukünfte. Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945–1980*. Berlin, De Gruyter Oldenbourg 2015.

DOI

10.5281/zenodo.17541201

Zum Autor

Georges T. Roos studierte an der Universität Zürich Pädagogik, Publizistik und Psychologie. Er ist Zukunftsforscher, Gründer und Leiter des privaten Think Tanks Roos Trends & Futures sowie Co-Präsident von Swissfuture, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung. Er ist Autor verschiedener Studien, darunter *Megatrends und Herausforderungen für die Schweiz* (Swissfuture 2018), *Lifestyle 202X. Versuch einer Zeitdiagnose* (Eigenverlag 2011, vergriffen) und *Wertewandel in der Schweiz 2030. Vier Szenarien* (Swissfuture 2011).

